

SULAYMON PAYG'AMBAR VA JINLAR OBRAZI: FOLKLORDAN ADABIYOTGACHA

Muxammadiyeva Baxor Qudrat qizi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent Davlat

o'zbek tili va adabiyoti universiteti 2-kurs talabasi

+99894 256-77-06

muxammadiyevabaxor5@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20702902>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zining g'ayritabiiy mo'jizalari bilan adabiyot sahifalarida muhrlangan Sulaymon payg'ambar va unga bo'ysungan jinlar o'rtasidagi aloqa-munosabatlar folklor namunalari va adabiyot durdonalariga tayanilgan holda ochib berilgan.

Kalit so'zlar: Qur'on, hadis, Sulaymon, jinlar xizmatkorligi, xalq og'zaki ijodi, mifologiya, ertak.

Abstract: This article explores the relationship between the Prophet Solomon, who is immortalized in the pages of literature with his supernatural miracles, and the demons who obeyed him, based on folklore examples and literary masterpieces.

Keywords: Quran, hadith, Solomon, servitude to demons, folklore, mythology, fairy tale.

Аннотация: В данной статье, опираясь на примеры из фольклора и литературные шедевры, исследуются взаимоотношения между пророком Соломоном, увековеченным на страницах литературы своими сверхъестественными чудесами, и демонами, которые ему повиновались.

Ключевые слова: Коран, хадисы, Соломон, рабство демонам, фольклор, мифология, сказка.

Alloh yer yuzida o'z payg'ambarlarini tayinlar ekan, ularning har biriga bittadan aniq ijobat bo'ladigan tilak hadya etadi. Aksar payg'ambarlar bu tilakni o'ziga bo'ysunmagan qavmga biror ofat jo'natishni Allohdan so'rash uchun sarflashgan. Ammo o'zining ko'z ko'rib ishonilmas mo'jizalari bilan tarix varaqlarida qolgan payg'ambar Sulaymon alayhissalom esa bu ushaluvchi tilakni hech kimda yo'q bo'lgan saltanat va qudratga ega bo'lish uchun ishlatdi. Shundan so'ng unga barcha ins-u jinlar, shamol, parrandalar bo'ysundirildi va misni qo'lida mumdek eritish qobiliyati berildi.¹ E'tiborli jihati shundaki, boshqa hukmdorlar bir qavmni qiyinchilik bilan idora qiladigan bir paytda, payg'ambar nafaqat xalqni, balki dev-u jinlarni ham o'z nazorati ostida bosim bilan ushlab tura olgan.

Jin - (arabcha :جن) Islomiyatda va Islomiyatdan avvalgi arab mifologiyasida notabiiy maxluqlar guruhi, irqini anglatadi. Jinlar insonlar ko'ziga ko'rinmaydi, ammo o'zi xohlaganda yoki Allohdan buyruq olganda ko'rinishi mumkin.² Demak, Alloh istagani uchun Sulaymon payg'ambar jinlarni ko'ra olgan. Jinlarning payg'ambar-hukmdorga bo'ysundirilgani Qur'oni Karim sahifalarida ham o'z ifodasini topgan:

بِنَاءِ كُلِّ وَالشَّيَاطِينِ

¹ Halimova H. Payg'ambarlar tarixi (Ibratli qissalar). - Toshkent: Credo Print Group, 2024. - B. 248

² Kuchiboyev M. // SHARQ VA G'ARB AN'ANALARIDA DEMONOLOGIK VA ANGLOLOGIK TASAVVURLAR Qo'qon DPI. Ilmiy xabarlar 2026-yil 1-son

وَعَوَاصِ

“Shuningdek, barcha (qasrlarni) bino qiluvchi va (dengizlar qa’riga sho’ng’uvchi) g’avvos shaytonlarni (jinlarni) ham”³ “Sod” surasinining ushbu oyati orqali ko’rishimiz mumkinki, Alloh Sulaymon payg’ambarga qasrlarni bino qiluvchi va dengizlar tubiga sho’ng’uvchi jinlarni ham in’om qilgan ekan. Bundan tashqari, rivoyatlarda keladiki, jinlar payg’ambarga kishanlangan holda berilgan ekan, bu jinlarni ozod qilish qilib yuborish yoki o’z qo’l ostida saqlab qolish ham Sulaymon payg’ambarning iznida bo’lgan. Bu qarashlarning isboti sifatida quyidagi oyatlarni keltirsam:

الْأَصْفَادِ فِي مُقَرَّنِينَ وَعَاخِرِينَ

حِسَابِ بَعْضِ أَمْسِكَ أَوْ فَا مَنُنْ عَطَاؤُنَا هَذَا

“Boshqa (bo’yinsunmaydigan jin)larni esa kishanlar bilan bandi qildik.” “(Sulaymonga dedik): “Mana shu Bizning (senga) ato etganimizdir. Bas, sen (ularni) eh son qil (qo’yib yubor) yoki (o’zingda) saqla. (sendan bu to’g’rida) hisobot olinmas”.⁴

Adabiyotlar tahlili va metodlar

Jinlar haqiqatda bor mavjudotlar bo’lib, asli olovdan yaratilgandir. Jin so’zining lug’aviy ma’nosi esa «to’silgan», ya’ni, odamlar ko’zidan to’silgan narsa. Shu sababli ham u insonlarga ko’rinmaydi. Ular o’zlari ko’rinmay turib, bizlarni va boshqa narsalarni ko’rishlari mumkin. Ularning ichida ham xuddi odamlarga o’xshab iymonsiz-iymonli, yaxshi-yomon, adashgan va hidoyatda yurganlari, firibgar va soddalari bor. Jinlardan ham Qur’onga, Payg’ambar alayhissalomga iymon keltirib yaxshi yo’lda yurganlari jannatga, iymonsiz bo’lib yomon yo’lda yurganlari do’zaxga tushadilar. «Qur’oni Karim»da jinlar haqida o’nta surada qirqqa yaqin oyat bor. Bitta butun boshli sura «Jin» surasi deb nomlangan.⁵

Folklor manbalari jihatdan qaraydigan bo’lsak, jinlar shunchaki xalq og’zaki ijodining mahsuli sanaladi. Insonlar ularni g’aybni bilishadi deb ishonishadi, aslida esa, jinlar g’aybdan, ya’ni kelajakdan aslo xabardor emas. Sulaymon alayhissalomning o’limi voqeasiga to’xtalar ekanmiz, payg’ambar hassasiga suyangan holda vafot etgan bo’lsa-da, jinlar bundan bexabar edilar. Agar ular Rostan ham g’aybdan xabardor bo’lishganda, Sulaymonning vafotini oldindan bilgan bo’lishi kerak edi. “Sulaymon bizni taxtida o’tirgan holda nazorat qilyapti” deb o’ylamagan bo’lar edilar. Bundan tashqari, S. Nurullayeva “Geshtald tamoyillari” asarida mifologik asarlarni tadqiq qiladi va jinlarni “ziyon, olov” belgisi deya e’tirof etadi. Xalqimiz orasidagi “jin chalibdi”, “jin tegibdi” kabi jumlar esa ularning, haqitatan ham, ziyon belgisi ekanligiga yaqqol misoldir.

Sulaymon payg’ambar va jinlar munosabatiga to’xtalar ekanmiz, barchamiz uchun birdek tanish bo’lgan Aqso masjidi ham jinlarnig xizmati bilan barpo bo’lgan sanaladi, yuqorida aytib o’tganimiz payg’ambarga berilgan mis konini ham Sulaymonning buyrug’i bilan jinlar misdan

³ Qur’oni Karim ma’nolarining tarjima va tafsiri. Toshkent – “Toshkent Islom universiteti” nashriyot-matbaa birlashmasi. 2004. – B.455

⁴ Qur’oni Karim ma’nolarining tarjima va tafsiri. Toshkent – “Toshkent Islom universiteti” nashriyot-matbaa birlashmasi. 2004. – B.455

⁵Saydazimova S. // PARANORMAL EPIZOD MUHIM POETIK KOMPONENT SIFATIDA. «SHARQ-U GARB: NAVOIV VA GYOTE» mavzusidagi xalqaro ilmiy-nazariy konferensiya materiallari

istagan shakl va buyumlarini yasab berishgan ekan. Faqatgina Sulaymon alayhissalomning vafotidan so'nggina ular ozod bo'la olishgan. Hozirgi kumda xalq orasida mashhur bo'lgan: "Sulaymon o'lib devlar omon qoldimi?" naqli ham shu voqea ta'sirida kelib chiqqani, shubhasizdir. Sulaymon payg'ambar va jinlar tasviri xalq ertaklarida, maqol va rivoyatlarida ham o'z aksini topgan. Ayniqsa, "Ming bir kecha" asarida uning yaqqol misolini ko'rishimiz mumkin. Asarning "Baliqchi bilan dev hikoyati"da Allohning buyrug'iga va hazrati Sulaymonga itoat etmagan bir jin duo-afsun bilan kichik mis ko'zaga tiqilib, og'zi qo'rg'oshinda kavsharlab abadiy berkitib qo'yiladi, 1800 yildan so'ng bir kambag'al baliqchi dengizga to'r tashlab, uni tutib olgani tasvirlanadi. Biroq asarda afsun qilinib, mis ko'zaga qamab, dengiz tubiga tashlangan jin-devning qaysi gunohlari uchun bunday og'ir jazoga uchrashining sabablari batafsil aytilmaydi.⁶

Maqolada mavzuni ochib berish uchun izohlash, muhokama va qiyosiy metodlardan foydalanildi.

Natija va muhokamalar

Demak, Sulaymon payg'ambar va jinlar obrazi adabiyot namunalarida ham, xalq og'zaki ijodida ham birdek ahamiyatlidir. Aslida, xalq og'zaki ijodidagi rivoyatlar sayqallangan holda adabiyot sahifalariga olib kiriladi desak ham xato bo'lmaydi. Adabiyot va folklor bir daryoning ikki irmog'i kabi. Ular bir joyga jamlansa, yaxlit bir tushuncha, yaxlit bir voqelik hosil bo'ladi. Quyidagi jadvalda payg'ambar va jinlar obrazining folklor va adabiyotda kelishini ko'rib chiqsak:

⁶ Mirzoyeva Y.// O'ZBEK MUMTOZ ADABIYOTIDA SAYYOR SYUJET MASALASI OG'AHY IJODIY MEROSI VA SHARQ ADABIYOTIDA - ADABIY AN'ANA MASALASI RESPUBLIKA ILMIIY-AMALIY ANJUMANI

Xulosa.

Sulaymon alayhissalom va jinlar obrazi o'zbek adabiyotida ham, xalq og'zaki ijodida ham o'zining salmoqli o'rniga ega sanaladi. Biz buni Qur'on oyatlari va hadislarda, xalq afsonalari, ertak va naqlarida guvohi bo'lishimiz mumkin. Bundan tashqari, "Ming bir kecha" kitobida, "Payg'ambarlar tarixi" "Qissasi Rabg'uziy" kabi Qissasul anbiyo turkumidagi asarlarda ham Sulaymon payg'ambar va jinlar obrazi to'laqonli ochib berilgan. **Annotatsiya:** Ushbu maqolada o'zining g'ayritabiiy mo'jizalari bilan adabiyot sahifalarida muhrlangan Sulaymon payg'ambar va unga bo'ysungan jinlar o'rtasidagi aloqa-munosabatlar folklor namunalari va adabiyot durdonalariga tayanilgan holda ochib berilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Halimova H. Payg'ambarlar tarixi (Ibratli qissalar). -Toshkent: Credo Print Group, 2024. - B. 368
2. Kuchiboyev M. // SHARQ VA G'ARB AN'ANALARIDA DEMONOLOGIK VA ANGLOLOGIK TASAVVURLAR Qo'qon DPI. Ilmiy xabarlar 2026-yil 1-son
3. Qur'oni Karim ma'nolarining tarjima va tafsiri. Toshkent - "Toshkent Islom universiteti" nashriyot-matbaa birlashmasi. 2004. - B. 626
4. Saydazimova S. // PARANORMAL EPIZOD MUHIM POETIK KOMPONENT SIFATIDA. «SHARQ-U GARB: NAVOIV VA GYOTE» mavzusidagi xalqaro ilmiy-nazariy konferensiya materiallari

5. Mirzoyeva Y.// O'ZBEK MUMTOZ ADABIYOTIDA SAYYOR SYUJET MASALASI OG'AHYIJODIY MEROSI VA SHARQ ADABIYOTIDA - ADABIY AN'ANA MASALASI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

